

Daidalos: Wie viel Methodenkompetenz braucht ein User?

Beyer, Andrea

beyeranz@hu-berlin.de

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

ORCID: 0000-0002-8468-6411

Schulz, Konstantin

schulzcx@hu-berlin.de

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

ORCID: 0000-0002-3261-9735

DH-Methodenkompetenzen in der Klassischen Philologie

In der deutschsprachigen Klassischen Philologie gibt es eine Kompetenzlücke zwischen analogen und digitalen Methoden der Forschung. Das mit den Methoden der Digital Humanities (DH) verknüpfte Verständnis von Text als Datensatz, d.h. als digitales Forschungsobjekt, ist zwar international durchaus etabliert, wenn u. a. literaturwissenschaftliche (z. B. zu Autorschaft Ochab & Essler, 2019) oder philologische Fragen (z. B. zu Textrekonstruktionen Assael et al., 2022) mit DH-Methoden untersucht werden. Doch spielen vor allem Methoden des Natural Language Processing (NLP) in der deutschen klassisch-philologischen Forschungscommunity nahezu keine Rolle. Dies stellt ein Infrastrukturprojekt wie Daidalos vor ein zentrales Problem: Wie erreichen und binden wir dauerhaft User, die trotz ihres Interesses an NLP-lastigen Forschungsfragen mangels eigener Kompetenz keine entsprechenden Forschungsfragen entwickeln können?

Das interdisziplinäre Daidalos-Projekt

Im DFG-Projekt Daidalos entwickeln wir eine Forschungsinfrastruktur, die vorhandene Tools, z. B. LatinCy (Burns, 2023), nachnutzt. Zugleich bietet sie dem Ansatz des Forschenden Lernens (Huber & Reinmann, 2019) folgend Lernmaterialien, wie User selbst Forschungsfragen entwickeln und die DH-Forschungsmethoden sinnvoll nutzen können. Sie soll Forschende der Klassischen Philologie sowie angrenzender Disziplinen befähigen,

1. ein spezifisches Textkorpus zusammenzustellen, zu analysieren und zu adaptieren,

2. die Analyseergebnisse zu visualisieren, zu speichern, zu teilen und zu exportieren,
3. über Ergebnisse und Methodik zu reflektieren, Forschungsfragen zu verfeinern oder aus neuen Perspektiven zu betrachten sowie
4. die eigene Digital Literacy auszubauen und über den NLP-Einsatz zu reflektieren.

Neben der Möglichkeit zur Nutzung eigener, bereits digitalisierter Texte sollen die User u.a. dazu befähigt werden, traditionelle literaturwissenschaftliche Fragestellungen mit Hilfe von maschineller Sprachverarbeitung zu verfolgen. Dazu kann beispielsweise die Erstellung von Goldstandardannotationen (Uzuner et al., 2010) gehören, die Nachverfolgung von literarischen Motiven über Text- und Gattungsgrenzen hinweg (Cordes, 2020) oder auch die Nutzung der Textsammlungen für lexikographische Zwecke (Heid et al., 2008). Data Sheets sollen dabei über relevante Metadaten und statistische Kennzahlen der kuratierten Textkorpora Auskunft geben. Die Zuordnung von Forschungsfragen zu passenden Methoden wird als Taxonomie modelliert und in einer Datenbank gespeichert. Sie ergibt sich aus den einzelnen Use Cases und bietet einen Fundus für methodische Empfehlungen bei neuen Forschungsfragen.

Um unterschiedliche Voraussetzungen und Lernausgangslagen der User berücksichtigen zu können, bietet die Software drei verschiedene Niveaustufen und Lernangebote, die von einer starken Lenkung durch Demo-Workflows über den detailliert erläuterten Einsatz von Jupyter Notebooks bis zu einer freien Konfiguration der Einstellungen sowie der Möglichkeit einer Methodentriangulation reichen werden.

Community of Practice und Forschungstandems

In Vorbereitung des DFG-Projektes haben wir bereits einen überregionalen Arbeitskreis Digital Classics aufgebaut, den wir zu einer Community of Practice (CoP) im Sinne des situierten Lernens (Lave & Wenger, 1991) erweitern und mit DH-Workshops unterstützen. Die Workshops werden durch Befragungen und Auswertung der Arbeitsergebnisse evaluiert. Auch sonst berücksichtigen wir bei der Gestaltung unserer CoP empirisch belegte Erfolgskriterien: „leadership roles, personalized learning, guiding principles, organizational support, social learning and purpose“ (Trust & Horrocks, 2019). Dazu haben wir Forschungstandems gebildet, wie sie u. a. im Design-Based Research Ansatz (Bakker, 2018) üblich und auch in unserer Fachcommunity (Freund & Janssen, 2020) bekannt sind. Diese Tandems bestehen aus erfahrenen und eher unerfahrenen Usern von DH-Methoden, die gemeinsam kleine Forschungsfragen entwickeln, mithilfe „digitalgestützter“ Methoden bearbeiten und eine abschließende Open-Access-Publikation in einer Zeitschrift mit Peer Review veröffentlichen (vgl. Ab-

bildung 1). Zugleich dienen diese Arbeiten als authentische user stories (Wautelet et al., 2014), die für die Entwicklung der Infrastruktur (Bedienbarkeit und Funktionalität) genutzt und als kuratierte Lernmaterialien inkl. Nutzungsstatistiken aufbereitet werden. Außerdem wollen wir auf der Basis der Arbeit mit den Forschungstandems eine fachspezifische Digital Literacy modellieren und diese als Teil zukunftsfähiger Forschungskompetenz mithilfe der CoP in der deutschsprachigen Fachcommunity nicht nur in die Forschung, sondern auch in die Lehre einführen. Somit bilden die Forschungstandems den Kern unseres Daidalos-Projektes, da die Forschenden ihrerseits als Multiplikatoren tätig werden sollen und wir dadurch auf eine Akzeptanz unserer Forschungsinfrastruktur in der Breite hinwirken wollen.

Diese Akzeptanz ist umso wichtiger, als die verschiedenen Blickwinkel auf antike Texte in der Klassischen Philologie, Linguistik und Informatik zu konzeptuellen Herausforderungen führen. Dies betrifft etwa die Frage nach Distant und Close Reading, nach Open und Closed Access für Publikationen sowie nach eher individueller oder eher kollaborativer Arbeitskultur. Um die erfolgreiche Überwindung dieser Hürden zu dokumentieren, soll die Infrastruktur durch qualitative Nutzungsstudien evaluiert werden.

Abbildung 1: Exemplarisches Forschungsstandem, dessen Arbeit mit der Daidalos-Infrastruktur ermöglicht und unterstützt werden soll.

Bibliographie

Assael, Yannis, Thea Sommerschild, Brendan Shillingford, Mahyar Bordbar, John Pavlopoulos, Marita Chatzipanagiotou, Ion Androutsopoulos, Jonathan Prag und Nando de Freitas. 2022. "Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks." *Nature* 603: 280–283.

Burns, Patrick J. 2023. "LatinCy: Synthetic Trained Pipelines for Latin NLP." <https://arxiv.org/abs/2305.04365v1>, 2023.

Bakker, Arthur. 2019. "Design Research in Education: A Practical Guide for Early Career Researchers." New York: Routledge.

Cordes, Lisa. 2020. "Wenn Fiktionen Fakten schaffen. Faktuales und fiktionales Erzählen in den spätantiken Panegyrici Latini." In D. Breitenwischer, H.-M. Häger, & J. Menninger (Hgg.). *Faktuales und fiktionales Erzählen II. Geschichte – Medien – Praktiken*: 31–56. Würzburg: Ergon.

Eshet-Alkalai, Yoram. 2004. "Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital era." *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia* 13(1): 93–106.

Freund, Stefan und Leoni Janssen. 2020. „Forschendes Lernen im Praxissemester unter den Bedingungen kleiner Fächer: Ein Praxiskonzept für die Begleitung von Studienprojekten im Praxissemester am Beispiel des Faches Latein." *Die Materialwerkstatt. Zeitschrift für Konzepte und Arbeitsmaterialien für Lehrer*innenbildung und Unterricht* 2(2): 66–74.

Heid, Ulrich, Fabienne Fritzing, Susanne Hauptmann, Julia Weidenkaff, und Marion Weller. 2008. "Providing corpus data for a dictionary for German juridical phraseology." *Text Resources and Lexical Knowledge: Selected Papers from the 9th Conference on Natural Language Processing, KONVENS*: 131–144.

Huber, Ludwig und Gabi Reinmann. 2019. „Vom forschungsnahen zum forschenden Lernen an Hochschulen: Wege der Bildung durch Wissenschaft." Wiesbaden: Springer.

Lave, Jean und Etienne Wenger. 1991. "Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation." Cambridge: Cambridge University Press.

Ochab, Jeremi K. und Holger Essler. 2019. „Stylometry of literary papyri." *Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage*: 139–142.

Trust, Torrey und Brian Horrocks. 2019. "Six Key Elements Identified in an Active and Thriving Blended Community of Practice." *TechTrends* 63: 108–115.

Uzuner, Ozlem, Imre Solti, Fei Xia und Eithon Cadag. 2010. "Community annotation experiment for ground truth generation for the i2b2 medication challenge." *Journal of the American Medical Informatics Association* 17(5): 519–523.

Wautelet, Yves, Samedi Heng, Manuel Kolp und Isabelle Mirbel. 2014. "Unifying and extending user story models." *International Conference on Advanced Information Systems Engineering*: 211–225.